

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, РЕЗИСТЕНТНЫХ К АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ.

Реймбаева А.А., Ходжанова Ш.И., Кузиев М.О., Мавлонов С.С.

Ташкентская медицинская академия

Актуальность проблемы. Неэффективность лечения клопидогрелом лучше всего определяется как возникновение тромботического/ишемического события во время терапии клопидогрелом у пациентов с ХСН. Неудача лечения может быть результатом несоблюдения пациентом режима лечения или неадекватного антиагрегантного ответа на клопидогрел. Поскольку множественные сигнальные пути опосредуют активацию тромбоцитов и возникновение тромботических событий, нельзя ожидать, что стратегия лечения, направленная против одного пути, предотвратит возникновение всех событий.

Цель исследования. Оценить распространенность и связанные с ней факторы риска резистентности к клопидогрелу у пациентов с ишемической болезнью сердца осложненным ХСН с высоким индекс массы тела.

Материалы и методы исследования. Обследовано 55 больных с ХСН (20 женщины, 35 мужчины). Пациенты были в возрасте 59 ± 8 лет. Пациенты получали регулярное лечение клопидогрелом (75 мг ежедневно в течение одного месяца). Агрегация тромбоцитов определяли с помощью лазерного агрегометра Алат-2 Биола.

Результаты. Пациентами с лекарственной устойчивостью чаще были женщины (65,9% против 25,9%, $P=0,02$) с повышенным индексом массы тела ($32,7 \pm 7,9$ кг/м² против $28,6 \pm 4,9$ кг/м², $P=0,03$). В исследование были включены 55 пациентов с хронической сердечной недостаточностью (35 мужчины, средний возраст 58 ± 9 лет, 20 женщины, 56 ± 8 лет), принимавшие клопидогрел по 75 мг в сутки. По сравнению с пациентами, резистентными к клопидогрелу (11 пациентов (20%), пациенты, у которых было продемонстрировано эффективное ингибирование клопидогрела, имели значительно более низкий индекс массы тела ($25,8$ кг/м² против $27,9$ кг/м², $P < 0,05$).

Выводы. Клопидогрел является золотым стандартом и применяется у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Результаты исследования показали, что существует связь между развитием резистентности к клопидогрелу и индексом массы тела. У пациентов с

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

Том 2, Выпуск 1, 31 Января

хронической сердечной недостаточностью с высоким индексом массы тела чаще развивается резистентность к клопидогрелу.

Использованная литература:

Udaya S Tantry, PhD Charles H Hennekens, MD, DrPH James L Zehnder, MD Paul A Gurbel, MD. „ Clopidogrel resistance and clopidogrel treatment failure”

Thuy Anh Nguyen MSc, Pharm. „ Resistance to clopidogrel: A review of the evidence”

Stephen D. Wiviott, M.D., Eugene Braunwald, M.D., Carolyn H. McCabe, B.S., Gilles Montalescot, M.D., Ph.D., Witold Ruzyllo, M.D., Shmuel Gottlieb, M.D., Franz-Joseph Neumann, M.D., Diego Ardissino, M.D., Stefano De Servi, M.D., Sabina A. Murphy, M.P.H., Jeffrey Riesmeyer, M.D., Govinda Weerakkody, Ph.D., et al „ Prasugrel versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes”

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Feher%20G%5BAuthor%5D>

„ Clinical importance of aspirin and clopidogrel resistance”